

ПОРТЛОВЧИ ҚУРИЛМАЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ЗАРАРСИЗЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Қаюмов Ғ.А.

подполковник, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси

Ихтисослаштирилган ўқув маркази

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17051716>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2025 yil

Ma'qullandi: 22-avgust 2025 yil

Nashr qilindi: 31-avgust 2025 yil

KEY WORDS

*Портловчи қурилмалар,
портлаш хавфи бўлган предмет,
учувчисиз учиш аппарати,
портловчи моддалар.*

Ҳозирги вақтда жаҳонда ва минтақамизда ҳарбий-сиёсий вазият кескин ўзгариб, миллий ва глобал хавфсизлик соҳасида хатар ва таҳдидлар тобора кучайиб бормоқда. Ана шундай ўта масъулиятли вазият ва ҳаётнинг ўзи эришган барча ютуқларимизни, шу билан бирга, йўл қўйган камчиликларимизни чуқур ва танқидий таҳлил қилишни барчамиздан талаб этмоқда. Шу асосда миллий армиямизни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш борасида пухта ўйланган ва изчил ҳаракатларни давом эттиришимиз даркор [1].

Охирги икки йиллик ҳарбий можаролар таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, портловчи қурилмаларни қўллаш усулларининг такомиллаши билан бир қаторда, ҳозирги кунга келиб ушбу жисмлар билан курашиш муаммоси ҳанузгача долзарб бўлиб қолмоқда. Бундай портловчи қурилмаларни қўллаш оқибатида юзлаб, минглаб фуқаролар нобуд бўлмоқда. Жумладан, “Америка Овози” ахборот хизматининг ёзишича АҚШ ёрдами туфайли Украина 2022 йили ўз ҳудудида 530 дан ортиқ портламай қолган ўқдориларни ва ташлаб кетилган портловчи моддаларни тозалашга эришган. Қолаверса, Украина ҳукумати ҳисоб-китобларига кўра, унинг ҳудуди Австриядан деярли икки баробар катта бўлган 160 минг квадрат километрда ҳамон портловчи моддалар мавжуд.

“Украина ҳозир дунёдаги энг ифлосланган давлат бўлиб, вазият кундан-кунга ёмонлашмоқда”, деди ҳисобот муаллифларидан бири, Халқаро барқарорлаштириш ва тикланиш марказининг алоқа ва нашрлар бўйича менежери Хизер Холсингер [2].

Бундан кўриниб турибдики, портловчи қурилмаларни ўз вақтида мутахассислар томонидан топиб зарарсизлантириш чоралари кўрилмаса, қанчадан-қанча инсонларнинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин. Қолаверса, техника, объект ва ҳудудларга талафот етказиш орқали мамлакатда иқтисодийёт билан боғлиқ муаммоларга сабабчи бўлади десак муболаға бўлмайди.

Шунинг учун аввало ҳарбий хизматчилар портловчи қурилмалар ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлишлари лозим. Чунки жанговар вазифалар бажариш жараёнида ҳарбий хизматчи ва ходимлар бундай қурилмаларга дуч келиш эҳтимоли йўқ эмас.

ABSTRACT

Мазкур мақолада, ҳозирги кунда ҳарбий можароларда қўлланилаётган портловчи қурилмаларни аниқлаш ва зарарсизлантириш бўйича замонавий усуллари ҳақида маълумотлар берган.

Портловчи қурилмалар – маълум шароитларда кимёвий, электромагнит, механик ва бошқа турдаги энергияни ташқи таъсир остида тезда чиқариб юбориш хусусиятига эга бўлган предметларни ўз ичига олади. (қўзғатиш ва қўзғалиш манбасининг мавжудлиги).

Портловчи қурилмалар, саноатда ишлаб чиқарилган ҳамда портлаш хавфи бўлган предметларга ажратилади.

Саноатда ишлаб чиқарилган портловчи қурилмалар - норматив-техник ҳужжатлар талабларига мувофиқ техник назоратдан ўтказилган гранаталар, миналар, гранатомёт отилмалари (ўқлари), портловчи зарядлар, артиллерия ва авиация снарядлари, муҳандислик ўқ-дорилари, запаллар, портлатгич (детонатор)лар ҳамда имитатсия воситалар жамламасидир.

Портлаш хавфи бўлган предметлар - бу портламай қолган ўқ-дорилар ҳамда катта босим таъсирида модда табиий ҳолатини ўзгариш хусусиятига эга бўлган газ (метан, бутан, пропан, кислород) баллонлар, нефть маҳсулотлари сақланаётган идишлар (баклар) ва шунга ўхшаш воситаларни қамраб олади [3].

Мутахассис-сапёр портловчи қурилмаларни аниқлаш бўйича тажриба ҳамда қўникма эга эканлиги хусусан, жанговар ҳаракатларда бўлинмаларни муваффақиятли ҳаракатланишни таъминлайди. Шу билан бирга мутахассис-сапёрлардан, портловчи қурилмаларни аниқлаш омилларини билишларини талаб этилади.

Портловчи қурилмаларни аниқлаш қуйидаги омилларга боғлиқ:

портлаш хавфи бор жисмда, портловчи моддаларни мавжудлиги;

радио тўлқин орқали бошқарилиши мумкин бўлган портловчи қурилмаларда, радио қабул қилувчи антеннанинг мавжудлиги;

соат механизми ёки электрон таймер (портлаш вақти) мавжудлиги;

симли бошқарув линиясининг мавжудлиги;

худуднинг бир хиллиги (тупроқ юзаси, йўл юзаси, қурилиш деворлари, ўсимликлар ёки қор қопламанинг рангини бузиш ва бошқалар) унинг атрофидаги фондан ажралиб турувчи ўзгаришнинг мавжудлиги;

портловчи қурилманинг характерли шакли ва бошқа омиллар ҳисобланади.

Объектларда портловчи қурилмаларни аниқлаш ва улардан тозалашнинг ўзига хос хусусиятларидан бири бу, объектни секторларга бўлиб босқичма-босқич текширишдир.

Портловчи объектларни зарарсизлантиришнинг асосий босқичлари:

портловчи қурилмани аниқлаш ва йўқ қилиш. Бу металл детекторлар, радиотўлқинли машиналар каби махсус жиҳозлар ёрдамида ёки визуал текшириш орқали амалга оширилиши мумкин;

вазиятни баҳолаш ва операцияни режалаштириш. Ушбу босқич портловчи қурилманинг турини, унинг потенциал имкониятлари ва заифликларини, шунингдек, атроф-муҳит ва одамларнинг мавжудлигини таҳлил қилишни ўз ичига олади;

хавфли зонани изоляция қилиш. Агар керак бўлса, биноларни ўраб олиш ёки фуқароларни яқин атрофдаги бинолар ва худудлардан эвакуация қилиш;

нейтраллаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш. Бу бузувчи роботлар каби махсус жиҳозлардан фойдаланишни ёки портлашга қарши ускунадан фойдаланган ҳолда, қўлда ёндашувни ўз ичига олиши мумкин. Портловчи қурилмани аниқлаш, уни йўқ қилиш ёки кейинчалик зарарсизлантириш учун хавфсиз жойга олиб ташлашни ўз ичига олиши мумкин.

зарарсизлантиришдан кейин вазиятни тиклаш, шу жумладан бошқа портловчи объектлар мавжудлигини текшириш ва атрофдаги одамлар ҳамда биноларнинг хавфсизлигини таъминлашдан иборатдир.

Шуни таъкидлаш керакки, портловчи қурилмаларни йўқ қилиш фақат кимё, физика ва математика соҳаларида билимга эга бўлган малакали ва ўқитилган мутахассислар томонидан амалга оширилиши керак. Чунки ваҳима, ҳаяжон, танқидий вазиятларда

хотиржам фикрлаш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилишга қодир ва натижада бундай қурилмаларни нотўғри ишлатиш жиддий шикастланиш ёки ўлимга олиб келиши мумкин.

Портловчи қурилмаларни зарарсизлантириш соҳасидаги сезиларли ютуқларга қарамай, ишнинг табиати олдиндан айтиб бўлмайдиган хавfli бўлиб қолмоқда. Аниқлаш ва йўқ қилиш бўйича мутахассислар ҳар куни жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун таваккал қилишади. Уларнинг фаолияти терроризм ва зўравонликка қарши курашнинг ажралмас қисми ҳисобланади [4].

Ҳозирги кунда дрон ва учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида ҳавода туриб миналардан тозалашнинг янги усуллари кашф этилмоқда.

Шунингдек, жамоатчилик онгида дронлар ёки учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш операторларига бир нечта имкониятлар берилган. Улардан бири операторларни хавф остига қўймасдан ҳаво ҳужумларини тўсиқсиз қайтаришдир. Уларнинг қўлбола портловчи қурилмалар

ва портламай қолган ўқ-дориларни аниқлаш, ҳаттоки йўқ қилиш қобилияти камроқ бўлган.

Бундай тактикалардан Британия армиясининг Афғонистондаги “Талисман” операцияси мисолида кўришимиз мумкин. Бунда маршрутларни тозалаш, портловчи миналар ва портловчи тузоқларни аниқлаш ва йўқ қилиш ҳамда транспорт воситаларига йўл очиш учун бир қатор тизимлардан фойдаланган. Шундай тизимлардан бири Ҳонейвелл компаниясининг

45 дақиқалик парвозга чидамли “Т-Ҳавк” кичик учувчисиз учиш аппарати эди (1-расм). У транспорт колоннасини кузатиш ва маршрутни ўрганиш бўйича ишларни амалга ошириш учун мўлжалланган.

Шу билан бирга, аппарат ҳавода ҳаракатланиб маршрут йўналишида ётган портлаш хавфи бор предметларни қум остида қолиб хавfliлик даражасини олдини олган.

Кўпайиб бораётган портловчи қурилмани таҳдидига қарши курашиш учун мўлжалланган тизим, илғор термал тасвирлаш оптоэлектроник камераси ва кодланган ўқ отишни бошқариш тизимига эга бўлган 40 мм тебранишсиз йўқ қилиш қурилмаси билан жиҳозланган.

Россия Мудофаа вазирлигининг сапёрлари эса, ҳудудни миналардан тозалашнинг ўзига хос самарали усулини намоён этди. Улар тротил зарядини ёнувчи трубка билан дронни бўшатиш мосламасига бириктирадилар. Шунингдек, трубканинг узунлиги ва олов ўтказувчи шнурнинг ёнишига қараб дроннинг етиб бориш вақти ҳисобланади. Шундан сўнг, дрон портловчи объект томон учади, портловчи моддаларни ташлайди ва зудлик билан хавфсиз масофага ўтади. Бир жангчи дронни бошқараётган бўлса, иккинчиси секундомер билан туради ва текширгач портлашига қанча вақт қолганлигини аниқ билади. Ўқ-дорилар портлайди ва дрон операторга қайтади. Шундай қилиб, сапёрлар душман томонидан ўрнатилган портловчи мосламаларни шахсий таркибга хавф туғдирмасдан йўқ қиладилар [5].

Бундан ташқари ҳозирги кунда Россия билан Украина ўртасида қуролли тўқнашувларда бу йўналиш бўйича бирқанча ишлар олиб борилаётганини кўришимиз

мумкин. Жумладан, Россия Федерациясининг “Веpr” ҳаво сапёр-роботи ва танк ёрдамида, объект ва ҳудудларни тозалаётганлигини таъкидлаб ўтиш лозим (2-расм). Бугунки кунда бундай усуллар замонавий технологиялардан самарали фойдаланиш тактикаларини кўрсатиб беради. Хусусан “Веpr” ҳаво сапёр-роботи ёрдамида миналар ва портловчи қурилмаларнинг ҳимоя корпуслари атроф-муҳитдан фарқли иситиш ҳароратига эга бўлишига қараб махсус дастур асосида, олинган маълумотларни бир экранда тасвир кўринишида умумлаштиради ва оператор қисқа вақт ичида катта майдонни муҳандислик разведка ишларини амалга ошириш имкониятини беради [6]. Олинган маълумотлар харитаси портловчи қурилмалар бўйича мутахассисларга топширилади.

2-

расм. “Веpr” ҳаво сапёр-роботи.

Кучли оптика бир неча минг метр баландликдан ҳар қандай объектларни, ҳатто бир қути сигарет ёки теннис тўпи ҳажмидаги жисмларни ҳам кўриш имконини беради. Дроннинг мувозанатли вазни ва шакли уни кучли шамолга чидамлилигини сақлаб туради.

Бошқариш панелида битта оператор ишлаши мумкин, аммо дроннинг парвозини икки киши бошқарган бири уни ҳаракатини бошқарса, иккинчиси эса ҳудудни разведка қилган.

Олинган разведка маълумотларига кўра Украина Қуролли Кучлари миналаштирган майдонларни йўқ қилишнинг асосий воситаси сифатида энг янги БМР-3М Веpr, Т-90 танки асосида яратилган махсус техникадан фойдаланмоқдалар (3-расм). У ўзининг кучли зирҳлари туфайли машина норасмий равишда “сапёр танки” деб аталади. Мазкур техника ёрдамида Волноваха шаҳри яқинида электр узатиш линияси атрофини тротилдан фойдаланган ҳолда 519 та пиёда ва танкга қарши миналардан тозаланди. Тозалаш жараёнидаги портлаш шунчалик кучли бўлганки, зарба тўлқини ҳамма нарсани вайрон қилган (миналар ёнида ётган рельслар ва металл бланкалар гугурт каби ҳавога учиб кетган). Кучайтирилган зирҳи туфайли техникага ҳам ичидаги экипажга ҳам зарар етмаган.

Россия Қуролли кучлари муҳандислик қўшинлари бошлиғи, генерал-лейтенант Юрий Ставитскийнинг сўзларига кўра, махсус операция давомида россиялик сапёрлар Донбассда 975 мингдан ортиқ портловчи мосламаларни зарарсизлантиришган. 32 минг гектардан ортиқ ЛПР ва ДХР ҳудуди тозаланди, 2800 дан ортиқ бино ва 280 километр йўл текширилганлиги ҳақида маълумот берган [6].

3-расм. БМР-3М Вепр, Т-90 танки асосида яратилган махсус техника.

Мутахассис-сапёрларимиз бугунги кунда портловчи қурилмалар ёки портлашга хавfli предметларни зарарсизлантиришда бундай ишончли усуллардан фойдалансалар ўзларининг хавфсизликларини таъминлашга эришган бўлишади десак муболаға бўлмайди.

Шуни таъкидлаш керакки, портловчи қурилмаларни йўқ қилиш фақат кимё, физика ва математика соҳаларида билимга эга бўлган малакали ва ўқитилган мутахассислар томонидан амалга оширилиши керак. Чунки ваҳима, ҳаяжон, танқидий вазиятларда хотиржам фикрлаш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилишга қодир ва натижада бундай қурилмаларни нотўғри ишлатиш жиддий шикастланиш ёки ўлимга олиб келиши мумкин.

Портловчи қурилмаларни зарарсизлантириш соҳасидаги сезиларли ютуқларга қарамай, ишнинг табиати олдиндан айтиб бўлмайдиган хавfli бўлиб қолмоқда. Аниқлаш ва йўқ қилиш бўйича мутахассислар ҳар куни жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун таваккал қилишади. Уларнинг фаолияти терроризм ва зўравонликка қарши курашнинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Хулоса:

мутахассисларни бугунги кунда дунёда бўлаётган ҳарбий можаролар жараёнида қўлланилаётган портловчи қурилмаларни қидириш, топиш ва зарарсизлантириш бўйича билим ҳамда кўникмаларини доимий шакллантириб бориш ҳозирги замон талаби ҳисобланади. Бунинг учун мутахассис-сапёрлар билан УУА ва Дронлар билан муҳандислик разведка ишларини олиб бориш бўйича амалий кўникмаларини ошириб бориш лозим;

объект ва ҳудудларда аниқланган портловчи қурилма ёки портлашга хавfli предметларни УУА ёрдамида зарядларни ташлаш орқали, зарарсизлантириш ишларини олиб бориш усули ҳозирда ўзини самарасини берди десам муболаға бўлмайди;

шу билан бирга, бўлинмаларни замонавий қурол-аслаҳа ва воситалар билан бутлаш ҳамда уларни қўлланиш самарадорлигини ўзлаштириб бориш муҳим саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 25 йиллиги муносабати билан Ватан ҳимоячиларига байрам табриги йўллади. ([хтtps://дарё.уз/к/2020/01/13/](https://dar.uz/k/2020/01/13/)).
2. Госдепартамент: Украина стала главной получателем помощи США в обезвреживании взрывоопасных предметов (голосамерики.ком) 05.04.2023 г.

3. Материалы презентаций специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов СВ США по опыту боевых действий в Афганистане и Ираке. 2011 - 12 г.
4. Безопасное обезвреживание взрывоопасных предметов - Разминирование (сгср.ру) 28.08.2023 г.
5. Российские саперы уничтожают взрывоопасные предметы при помощи беспилотников (риамо.ру) 21.01.2024 г.
6. Интернет-портал «Российской газеты» (<https://rg.ru/2023/02/01/>).

